

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“MENEJMENT” KAFEDRASI

“IQTISODIY TARAQQIYOT VA
SAMARALI BOSHQARUV: XALQARO
TAJRIBA, TENDENSIYALAR VA
DOLZARB MASALALAR”

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(III qism)

(2023 yil 10 - 11 noyabr)

SAMARQAND – 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“MENEJMENT” KAFEDRASI

**«Iqtisodiy taraqqiyot va samarali boshqaruv:
xalqaro tajriba, tendensiyalar va dolzarb
masalalar»**

**xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

(III qism)

(2023-yil 10-11-noyabr)

SAMARQAND – 2023

MUNDARIJA

I SHO‘BA. HUDUDLARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI VA TENDENSIYALARI		
И.И.Алимов	ХУДУДЛАРНИ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИ ХУСУСИЯТЛАРИ	11-15
A.N.Achilov	О‘ЗБЕКISTON HUDUDLARIDA ISHLAB CHIQRISH STUKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	15-18
M.S.Ashurov	HUDUDLARNI IQTISODIY TARAQQIY ETTIRISHDA KICHIK INNOVATSION KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI	19-21
G.A.Abduvohidova	HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	21-24
P.C.Собитова	РЕСПУБЛИКАДА САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШНИНГ ЯҲОНА ТИЗИМИНИ ЯРАТИШ ЗАРУРИЯТИ	25-28
A.B.Xushvaqov	MINTAQADA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA AHOLI TURMUSH SIFATINI YAXSHILASH	28-31
Yu.S.Shakirova	KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH HUDUDLARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARIDAN BIRI SIFATIDA	32-35
Э.Шавқиев	МАМЛАКАТНИ СОЦИАЛ-ИҚТИСОДИЙ ЖИҲАТДАН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТ ТАРМОҒИНИНГ ЎРНИ	35-38
A.N.Nishonov G‘.A.Artikov	SHAHARLARNI HUDUDLARGA BO‘LISH ORQALI ISTIQBOLLI REJASINI BASHORAT QILISH	38-45
Д. Кесимов	СОҒЛИКНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА ХУСУСИЙ ТИББИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ	45-51
О.Н.Холмуродов	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ, ФАРОВОНЛИГИ ВА	52-56

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy-hududiy tuzilishi to‘g‘risida”gi 2020-yil 28-avgustdagi O‘RQ-635-son Qonuni.

2. A.G.Karmanov, A.I.Knyshov, V.V.Eliseeva “Geoinformatsionnye sistemy territorialnogo upravleniya”. Uchebnoe posobie. Universitet ITMO. SanktPeterburg. 2015.

Internet ma’lumotlari:

1. <https://zarnews.uz/o5s>

2. <https://zarnews.uz/lhy>

УДК:338.465 СОҒЛИКНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА ХУСУСИЙ ТИББИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Даврон Кесимов- Демократик жараёнларни таҳлил қилиш
марказининг Қашқадарё вилояти худудий бўлинмаси раҳбари

Аннотация: Ушбу мақолада соғликни сақлаш соҳада хусусий тиббиётнинг ривожланиш динамикаси ва минтақавий жиҳатлари ҳамда минтақа аҳолисини саломатлиги учун тиббий хизматлар бозори механизми ва дастакларини шакллантириш тамойиллари очиб берилган. Шунингдек, соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиёт хизматлар бозори хизматларининг таркибий қисми бўлган соғликни сақлашда бозор муносабатларининг қарор топиши коммунал тўловлар, дори-дармон нархларининг ўсиб бориши, биноларни сақлаш, асбоб-ускуна ва инвентарлар сотиб олиш, беморлар овқатланишини ташкил этишда, профилактик тадбирларни қўллаш ва касалликларни даволашда тиббиёт муассасаларининг имкониятларини чеклаб қўяётганлиги билан боғлиқлиги асосланган.

Калит сўзлар: тиббий хизматлар, хусусий тиббиёт, аҳоли саломатлиги, механизм, дастак, ижтимоий ҳимоя, минтақа бозори.

Аннотация: В данной статье раскрываются динамика и региональные аспекты развития частной медицины в сфере здравоохранения, а также принципы формирования механизмов и рычагов рынка медицинских услуг для здоровья населения региона. Кроме того, развитие частной медицины сектора здравоохранения, являющегося неотъемлемой частью рынка частных медицинских услуг, определяет урегулирование рыночных отношений в здравоохранении, в том числе и в оплате коммунальных услуг. Рост цен на лекарственные препараты ограничивает возможности медицинских учреждений по содержанию зданий, приобретению оборудования и поставок, организации питания пациентов, проведения профилактических мероприятий и лечения заболеваний.

Ключевые слова: медицинские услуги, частная медицина, здравоохранение, механизм, поддержка, социальная защита, региональный рынок.

Abstract: This article reveals the dynamics and regional aspects of the development of private medicine in the healthcare sector, as well as the principles of forming the mechanisms and levers of the medical services market for the health of the population of the region. It is also argued that the settlement of market relations in healthcare, which is an integral part of the private medical services market in the development of the healthcare sector, is due to the fact that the growth of utility bills, drug prices, maintenance of buildings, purchase of equipment and inventory, organization of patient nutrition, implementation of preventive measures and treatment of diseases, limits the capabilities of medical institutions.

Keywords: medical services, private medicine, public health, mechanism, lever, social protection, regional market.

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотларининг дастлабки босқичлариданок янги маънодаги тубдан ислох этишда соғлом авлодни тарбиялаш ва тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги поғонага кўтариш гоёсини илгари сурди ва давлат сиёсати даражасига кўтарди.

Соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотлар таркибидан аҳолининг тиббий хизмат кўрсатиш самарадорлиги ва сифатини хис этиб, ундан барчани баҳраманд бўлишини тубдан оширишни устувор вазифа қилиб қўйди. Шу мақсадда соғлиқни сақлашга бозор муносабатларининг салбий таъсирини энг кам даражага келтириб, янгиланиш шароитларида самарали бозор ислохотларини амалга ошириш юзасидан кенг қамровли ишлар олиб борилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ва Жаҳон банки ўртасида тузилган шартнома асосида республикада соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи-санитария бўғинини мустақамлаш мақсадида “Саломатлик-1” “Саломатлик-2” ва “Саломатлик-3” лойиҳалари амалга оширилди.

Кейинги пайтларда мамлакатимиз соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилган туб ислохотлар тиббий хизмат кўрсатишни таркибий жиҳатдан қайта қуришни белгилаб берди. Соҳани халқаро тажрибадан келиб чиқиб бозор механизмлари асосида ривожлантиришга ва хусусий сектор фаолиятини кенгайтиришга имкон берилди.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги таркибида хусусий сектор фаолиятини тартибга солувчи “Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат қилиш бошқармаси” ташкил қилинди. Мазкур бошқарма фаолияти хусусий тиббиётни лицензиялаш ва тиббий хизматлар сифатини назорат қилишга қаратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги ПҚ-3450-сонли “Хусусий тиббиёт ташкилотларини ривожлантириш бўйича қўшимча шарт-шароитларни яратиш тўғрисида”ги қарори асосида 2018-2019 йилларда ҳудудлар кесимида, ички ва хорижий инвестициялар ҳисобига хусусий тиббиёт ташкилотларини ташкил этиш ва фаолиятини кенгайтириш бўйича параметрлар ишлаб чиқилди ва йўналишлари белгилаб олинди.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, бугунги куннинг

муҳим талаби бўлган хусусий тиббиёт муассасаларини ривожлантириш бўйича сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Кўрилган чоралар туфайли 2020 йилнинг ўзида 450 дан ортиқ хусусий тиббиёт масканлари ташкил этилди¹.

Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат сектори билан хусусий сектор бир-бирини тўлдириб туриши мақсадга мувофиқдир. Хусусий секторнинг ривожланиши кўплаб молиявий муаммолар билан боғлиқ тўсиқларни бартараф этиш билан бирга, соҳани эркинлаштириш, унда ҳақиқий соғлом рақобат муҳитини шакллантириш имкониятларини яратади. Тиббиётнинг янги чўққилари забт этилади, аҳолига қулай ва замонавий хизматлар таклиф этилади.

Иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, хусусий инвестицияларсиз ва рақобат муҳитисиз тиббий хизматлар бозорида бирон бир жиддий ўзгаришларга ҳамда ривожланишга эришиб бўлмайди. Мазкур мамлакатларда хусусий секторнинг том маънода ривожланиши эвазига ихтисослашган тиббий хизматлар таклифи ўсиб, инсон ички организминини кўчиришдек мураккаб жарроҳлик амалиётлари амалга оширилмоқда.

Ҳозирги пайтда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш бўйича оғир юк давлат бюджети зиммасида бўлиб, ундан ажратилаётган маблағлар аҳолининг тиббий хизматлар бўйича ўсиб бораётган эҳтиёжини тўлароқ қондириш, соҳага фан-техника ютуқларини кенг жорий қилиш, тиббий хизматлар сифатини яхшилаш имконини бера олмайди.

Ўзбекистонда иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида иқтисодиётни эркинлаштириш сиёсатидан келиб чиққан ҳолда, соғлиқни сақлаш тизимига хусусий инвестицияларни жалб этиш билан тиббий хизмат сифатини ошириш ва рақобат муҳитини яратишга интилинмоқда.

Халқаро тажриба ҳам шуни кўрсатадики, хусусий тиббиёт фақат тиббий суғурта билан боғлиқ эмас. Хусусий стационар ва амбулатор клиникалар, поликлиникалар, шифокорларнинг хусусий муассасалари ишлаб туришини тақозо этади. Шу мақсада республикамизда соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий сектор ривожланишидаги ҳуқуқий база босқичма-босқич такомиллаштирилмоқда ва бу борада ижобий ишлар амалга оширилди. Қисқа даврда тиббий хизматлар бозорини ривожлантириш ва жаҳон андозаларига мос тизимни барпо этиш мақсадида соҳада таркибий ўзгаришларга эришилди.

Мамлакатимизда хусусий шифохоналар, амбулатор поликлиникалари, дорихоналар, дори-дармон ишлаб чиқарувчилар ва бошқа хусусий фаолият билан шуғулланувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида, улар фаолиятини тартибга солиш ва лицензиялаш тизимини соддалаштириш, солиқ ва кредит имтиёзлари бериш, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми ва турларини кенгайтиришга қаратилган кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

¹ Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод-буюқ келажакнинг, тадбиркор халқ-фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. -18 б.

Тиббий хизматлар бозорида фаолият кўрсатаётган хусусий тадбиркорлик субъектларининг миллий иқтисодиётдаги улушини ошириб боришга қаратилган чора-тадбирлар муайян самара бераётгани аниқ сезилмоқда. Тиббий хизматлар бозорининг миллий иқтисодиётдаги роли ва аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда мамлакатда бу соҳани жадал ривожлантириш бўйича стратегик йўналишлар белгилаб олинган.

Натижада, аҳолига пуллик хизматлар кўрсатиш ҳажми ўсиб, у асосан клиника, дорихона, маслахат, ташхис қўйиш ва бошқа турли тиббий хизматлар ҳисобига рўй бермоқда. Бу ишлар қуйидаги шарт-шароитларга мувофиқ амалга оширилмоқда:

- мамлакатда қулай сиёсий-иқтисодий шароитнинг мавжудлиги;
- янги турдаги хизматларни тақдим этмоқчи бўлаётган тадбиркорлар гуруҳининг кўпаяётганлиги;
- тиббий хизматлар соҳасида хусусий мулкчиликни ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий базанинг такомиллаштирилаётганлиги;
- аҳоли таркибида сифатли тиббий хизматларга бўлган талабнинг ўсаяётганлиги;
- Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўтиш йўлини танлагани ва тиббий хизматларни бозор муносабатларига хос ривожлантириш зарурияти;
- республикада хорижий мамлакатлар билан мустаҳкам алоқанинг ўрнатилганлиги.

Ушбу шарт-шароитлар доирасида аҳолига тиббий хизматлар кўрсатишни ривожлантириш мақсадида пуллик тиббий хизматлар кўрсатиш тизими билан биргаликда, нодавлат муассасалар доираси кенгайиб ривожланиб бормоқда. Бунда тиббий хизмат кўрсатиш сифатини такомиллаштириш ва рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда аҳолини дори-дармонлар билан таъминлашнинг тартибга солиниши, даволаш муассасаларини замонавий тиббий техника, асбоб-ускуналар билан таъминлаш, тиббий хизматлар тури ва шакллари кенгайтиришни назарда тутиш муҳим вазифа этиб белгиланган.

Соғлиқни сақлашда хусусий секторнинг ривожланишида дорихоналар етакчилик қилаёпти. Мамлакатда фаолият юритаётган дорихоналарнинг деярли барчаси хусусий дорихоналар ҳисобланади. Маҳаллий фармацевтика тармоғини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратилди. Фармацевтикага ихтисослашган 8 та эркин иқтисодий зона ишга туширилиб 600 турдаги дорилар ва 50 дан ортиқ тиббий буюмлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Буларнинг натижасида сўнгги икки йилда 41 та янги фармацевтика корхонаси ташкил этилиб, жами корхоналар сони 191 тага етди. Мамлакатда фаолият юритаётган дорихоналар сони қисқа даврда 13 баробардан ошиққа кўпайди.

Шу билан бирга, ишлаб чиқариш қувватлари етарли даражада эмаслиги, фармацевтика соҳасидаги тажрибаларнинг камлиги ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳаллий фармацевтика маҳсулотларининг тор ассортименти, ички бозор эҳтиёжларини тўлиғича қондирмаяпти ва хориждан

келтириладиган фармацевтика маҳсулотлари импортига ҳаддан ташқари боғланиб қолишга сабаб бўлмоқда.

Тадқиқотлар кўрсатишича, мамлакатимизда аҳоли даромадларининг ўсиши ва хусусий секторнинг рағбатлантирилиши, аҳолининг сифатли ва замонавий тиббий хизматларга бўлган талаби ҳам, уни харид қилиш имкониятлари ҳам ўсиб бориш тенденциясига эга бўлишига сабаб бўлмоқда.

Таҳлилимизча, хусусий касалхоналар сони 2015 - 2021 йиллар оралиғида 406 тадан 637 тага кўпайиб, улардаги ўринлар сони 6697 тадан 18700 дан ортиққа ўсишига олиб келди. Ушбу ҳолат аҳолида хусусий тиббий хизматга бўлган талабнинг муттасил ошаётганлигини, соғлиқни сақлашда хусусий сектор ривожланишидаги ташкилий-ҳуқуқий ва иқтисодий асосларнинг такомиллашаётганлиги ва тадбиркорларда хусусий муассасаларни ташкил қилишга бўлган қизиқишининг кучаяётганлигидан далолат беради.

Бугунги кунда республикаимизда фаолият юритаётган давлат ва нодавлат шифохоналар сони 1281 тани шундан 637 тасини нодавлат шифохоналар ташкил этиб, улар улуши жамига нисбатан 49,7 фоизни ташкил этади. Шифохоналардаги ўринлар сони 153,4 мингтани ташкил этиб, шундан нодавлат шифохоналардаги ўринлар сони 18,7 мингтани, яъни жамига нисбатан 12,2 фоизини ташкил этди. Шу ўринда аҳолининг шифохона ўринлари билан таъминланганлиги бўйича таҳлиллар шуни кўрсатадики, республикада ҳар 10000 аҳолига нисбатан тўғри келадиган шифохона ўринлари сони 45,2 тани² ташкил этади.

Аҳоли умумий таркибида қулай, сифатли ва замонавий тиббий хизматларга бўлган талабнинг ошиши ҳамда стационар даволанишдан кўра, амбулатор даволанишнинг афзалликлари туфайли сўнгги йилларда нодавлат шифохона муассасаларига нисбатан нодавлат амбулатор-поликлиникалар сонидан ва аҳолининг уларга қатновларидаги ўсиш тенденциялари кузатилмоқда.

Бу даврда нодавлат амбулатор-поликлиника муассасалари сони 2230 тадан 4015 тага ортиб, мос равишда уларга аҳолининг қатновлар сони 4785049 тадан 11771397 нафарга ўсган. Тахминлармиз давлат тассаруфидаги амбулатор-поликлиника муассасаларининг улуши кўп бўлсада, аҳолининг нодавлат амбулатор муассасаларига қатновлари сони қарийб икки баробарга ошганлиги уларга нисбатан аҳолида қизиқиш табора ортаётганлигини билдиради (1-жадвал).

1-жадвал

Соғлиқни сақлашда нодавлат амбулатор-поликлиника муассасалари сони (бирлик)³

Йиллар	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Худудлар							

² <https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/10114-1234>

³ www.stat.uz маълумотлари асосида

Ўзбекистон республикаси	2230	2569	2744	3085	3362	3475	4015
Қорақалпоғистон республикаси	88	105	119	145	168	191	227
<i>Вилоятлар</i>							
Андижон вилояти	171	172	187	230	278	293	321
Бухоро вилояти	203	233	236	267	320	316	335
Жиззах вилояти	41	46	55	65	73	63	100
Қашқадарё вилояти	109	175	161	196	282	280	266
Навоий вилояти	98	108	114	137	154	168	168
Наманган вилояти	129	154	169	162	152	134	196
Самарқанд вилояти	146	164	195	198	279	277	400
Сурхондарё вилояти	93	103	103	134	100	113	114
Сирдарё вилояти	39	41	43	46	51	53	62
Тошкент вилояти	190	218	253	310	294	337	349
Фарғона вилояти	189	229	228	279	292	285	353
Хоразм вилояти	90	124	153	185	216	247	294
Тошкент шаҳри	644	697	728	731	703	718	830

Хусусий тиббиётга берилётган эътибор самараси боис Жанубий Корея, Ҳиндистон, Туркия, Россия, АҚШ, Германия, Хитой ва бошқа тиббиёти ривожланган қатор хорижий давлатлар билан қўшма корхона шаклида, шунингдек, ушбу давлатлар инвестицияси иштирокидаги 100 яқин замонавий хусусий тиббиёт муассасалари фаолияти йўлга қўйилди.

Хуллас, соғлиқни сақлашда хусусий муассасаларнинг миллий иқтисодиётдаги аҳамияти тобора ортиб у асосан қуйидаги кўрсаткичлар орқали тавсифланмоқда:

- рўйхатдан ўтган, фаолият юритаётган хусусий корхоналар сони;
- хусусий корхоналарнинг ЯИМ даги улуши;
- аҳолининг иш билан бандлигидаги улуши;
- тиббий хизматлар экспортидаги улуши;
- кўрсатилаётган хизматларнинг ҳудудий ҳиссаси;
- кўрсатилаётган хизматларнинг аҳоли умр кўриш давомийлиги, касалликларнинг камайиши, оналар ва болалар ўлими камайишидаги ҳиссаси.

Мамлакатимизда, тиббий хизматлар кўрсатишда хусусий секторни ривожлантиришга берилётган эътибор туфайли келгусида барқарор ривожланиши қуйидаги объектив зарурият ва маълум субъектив сабабларга

асосланади:

биринчидан, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида тиббий хизматларни кўрсатиш ривожланишида микдорий кўрсаткичлардан сифат кўрсаткичларига устуворлик берилди. Бундай шароитда соҳада хусусий секторни ривожлантириш ҳаётий заруриятга айланди;

иккинчидан, аҳоли даромадларининг изчил суръатларда ўсиши ва истеъмолчилар руҳиятининг ўзгариши оқибатида уларда соғлиқни сақлаш соҳасидаги стандарт хизматларга бўлган қизиқиш кескин қисқарди. Мамлакатда тиббий хизматларга бўлган талабнинг табақалашуви ва истеъмолнинг индивидуаллашуви содир бўлди, ҳамда тиббий хизматлар бозори фаоллашувини таъминланди. Аҳолининг сифатли тиббий хизматларга бўлган замонавий талабини тўлароқ қондириш ва аҳоли учун танлов имкониятларини яратиш мақсадида тиббий хизматларнинг янги истиқболли шакллари таклиф этилмоқда;

учинчидан, ахборот олиш тизимининг кенгайиши, тадбиркорлик ва мулкка бўлган муносабатларнинг ўзгариши сабабли соғлиқни сақлаш соҳасида янги муҳит шаклланди;

тўртинчидан, янги иш ўринлари яратиш ва аҳолининг бир қисмини хусусий секторга жалб этиш орқали иш билан банд қилиш имкониятлари ортди;

бешинчидан, ушбу соҳада юқори натижаларга эришган хорижий мамлакатлар тажрибалари кўрсатишича, соғлом рақобат муҳитини шакллантирмай, тиббий хизматлар бозорида хусусий инвестицияларни жалб этмай бирон-бир жиддий ижобий ўзгаришларга эришиш қийинлиги ўз исботини топмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги ПҚ-2863-сонли “Хусусий тиббиёт ташкилотларини ривожлантириш бўйича қўшимча шарт-шароитларни яратиш тўғрисида” ги қарорига илова //Халқ сўзи газетаси 2017 йил 30 декабрь

2. Мирзиев Ш.М. Билимли авлод-буюк келажакнинг, тадбиркор халқ-фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. -18 б.

3. Султонова А.Ў. Соғлиқни сақлашни бозор муносабатлари орқали тартибга солишнинг халқаро амалиёти. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2001. – 21 б.

5. Туртаев М.Р. Маркетинг медицинских услуг в условиях рыночных реформ и пути его совершенствования. Автореферат дис. на соиск.учен.степени к.э.н. - Т.: ТГЭУ. 2005 - 23 с.

6. <https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/10114-1234>

7. www.stat.uz маълумотлари асосида